

Die Beleuchtungsstärke

Harald Schröder

Wir wollen uns jetzt einer Größe zuwenden, die im Kapitel 7 eine wichtige Rolle spielen wird, die Beleuchtungsstärke.

Wir betrachten eine Lichtquelle Q im Mittelpunkt einer Kugel mit dem Radius R (vgl. Abb.). Die Anordnung soll im luftleeren Raum sein. Wir

$$R > 0$$

setzen hier eine gleichmäßige Verteilung des Lichtstroms voraus. Dann ist die Beleuchtungsstärke der Quotient vom Lichtstrom Φ zur Kugeloberfläche. Der Lichtstärke I soll konstant sein. Der Raumwinkel der Vollkugel ist 4π Steradian. Für den Lichtstrom, der auf die volle Kugel abgestrahlt wird, folgt dann $\Phi = 4 \cdot \pi \cdot I$. Die Oberfläche einer Kugel ist $O = 4\pi R^2$. Für die Beleuchtungsstärke E ergibt sich:

$$E = \frac{\Phi}{O} = \frac{4\pi I}{4\pi R^2} = \frac{I}{R^2} \quad (4.1)$$

Betrachtet man den Lichtstrom mit dem Raumwinkel $\Omega \leq 4\pi \text{ sr}$, so ist die zugehörige Kugelausschnittsfläche $A = \frac{\Omega}{4\pi} \cdot 4\pi R^2$ und man kommt zum selben Resultat. Die Einheit der Beleuchtungsstärke ist das Lux = $\frac{\text{Lumen}}{\text{m}^2}$. Nun schauen wir uns eine geneigte quadratische Fläche A im großen Abstand r zur Punktquelle Q , wie in der Abb. an.

α = Neigungswinkel

Wir gehen jetzt teilweise nach Kuchling [2] Kapitel 27.2.7 S.389 vor. Das

Quadrat hat die Seitenlänge a und den Flächeninhalt $A = a^2$. Es sei $r \gg a$. Dann gilt für den Raumwinkel:

$$\Omega \approx \frac{A \cos \alpha}{r^2}$$

Für den Lichtstrom bei räumlich konstanter Lichtstärke I :

$$\Phi \approx \frac{IA \cos \alpha}{r^2}$$

Für die Beleuchtungsstärke E_N :

$$E_N \approx \frac{\Phi}{A} \approx \frac{I \cos \alpha}{r^2}$$

Nun betrachten wir folgende Abbildung:

Man kann offenbar die Beleuchtungsstärke E in eine Normalkomponente

$$E_N = E \cdot \cos \alpha$$

E_N und eine Tangentialkomponente E_T zerlegen. E_N ist dann die Beleuchtungsstärke auf der geneigten Fläche. Dieser Sachverhalt wird bei den allgemeinen Flächen von Bedeutung sein.

Literatur

[1] Harald Schröder "Lichtstrom und Beleuchtungsstärke" Wissenschaft & Technik Verlag Berlin 2001

[2] Horst Kuchling „Taschenbuch der Physik“ 1979 Verlag Harri Deutsch Frankfurt am Main